

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613307>

УДК 338.46

MAPPING ANTHROPOGENIC LOAD AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL SOLUTIONS TO ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

I.B. Mamai,

PhD in Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher

D.V. Tropin,

Researcher

B.I. Saveliev,

Researcher,

Federal Center of Theoretical and Applied Sociology RAS,

Moscow

Annotation: Smart cities of the future should be characterized by new qualities. These qualities include flexibility, real-time visibility and control, the ability to connect a large number of heterogeneous devices and subsystems of the Internet of things. A mathematical description of the multi-agent rank distribution of the Internet of Things of a smart city has been developed. The developed mathematical model is the basis for multivariate analysis, research, modeling and optimization of the smart city ecosystem. The description includes equations of constraints and efficiency. A system of criteria is formulated and algorithms for characteristic optimization are proposed.

Keywords: smart city, internet of things, infrastructure, environment, ecosystem, metropolis

Ensuring sustainable development requires the use of modern multi-agent control systems and the corresponding smart city operating system: fully automatic, decentralized, real-time, responsive to the situation, with self-learning and self-organizing, fully autonomous agents. Multi-agent smart city systems are characterized by the fact that each participant in such a control system has an agent with a set of goals and priorities set by the owner, independently responding to environmental changes and interacting with other agents to coordinate actions and joint decision-making [1, 2]. The multi-agent control system provides: reliable control with weak communications; best consideration of specific rules and restrictions on the equipment use; facilitated self-tuning and development of smart city management systems.

[11] Petunin A.A. On the classification of shaped sheet cutting techniques for CNC machines and one problem of tool routing. / A.A. Petunin, V.I. Krotov // Materials Science. Engineering. Energy: a collection of scientific papers. – 2015. 466-475 p.

[12] Petunin A.A. Optimal tool routing for CNC shape sheet cutting machines. / A.A. Petunin, A.G. Chentsov, P.A. Chentsov // Mathematical models and algorithms. – Yekaterinburg. Publishing house Ural. University. 2020. 247 p.

[13] Tavaeva A.F. Application of multicontour cutting in algorithms for constructing the shortest path of a cutting tool. / A.F. Tavaeva // Modeling, optimization and information technologies. – 2021. No. 9(3).

[14] Tavaeva A.F. Algorithm for finding the shortest path of a cutting tool for a cutting chart with triangular parts on a CNC sheet cutting machine. / A.F. Tavaeva // Innovative scientific research. – 2022. No. 2-2(16). 67-76 p.

© А.Ф. Таваева, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Таваева А.Ф. Применение алгоритма построения кратчайшего пути режущего инструмента на машине листовой резки с числовым программным управлением для решения практических задач // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 52-60. URL: <https://ip-journal.ru/>

[13] Таваева А.Ф. Применение мультиконтурной резки в алгоритмах построения кратчайшего пути режущего инструмента. / А.Ф. Таваева // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2021. № 9(3).

[14] Таваева А.Ф. Алгоритма поиска кратчайшего пути режущего инструмента для раскройной карты с треугольными деталями на машине листовой резки с ЧПУ. / А.Ф. Таваева // Инновационные научные исследования. – 2022. № 2-2(16). 67-76 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Murzakaev R.T. Application of metaheuristic algorithms to minimize the length of the idle stroke of the cutting tool. / R.T. Murzakaev, V.S. Shilov, A.V. Burylov // Bulletin of PNRPU. Electrical engineering, information technologies, control systems. – 2015. No. 14. 123-136 p.

[2] Chentsov A.A. The problem of sequential bypass of megacities. / A.A. Chentsov, A.G. Chentsov // Bulletin of TSU. – 2014. No. 2(19). 454-475 p.

[3] Chentsov A.A. Generalized courier model with additional restrictions. / A.A. Chentsov, A.G. Chentsov // Bulletin of SUSU. Mathematical modeling and programming. – 2016. No. 9(1). 46-58 p.

[4] Castelino K. Optimization for minimizing airtime during machining. / K. Castelino // Journal of Manufacturing Systems. – 2003. No. 22(3). 173-180 p.

[5] Petunin A.A. On the new algorithm for solving continuous cutting problem. / A.A. Petunin // IFAC-PapersOnLine. – 2019. No. 52(13). 2320-2325 p.

[6] Petunin A.A. A new algorithm for constructing the shortest path around a finite set of non-intersecting contours on the plane. / A.A. Petunin, E.G. Polishchuk, S.S. Injections // Izvestiya SFU. Technical science. – 2021. No. 1. 149-165 p.

[7] Wah P. Tool path optimization in layered manufacturing. / P. Wah // IIE Transactions. – 2002. No. 34(4). 335-347 p.

[8] Petunin A.A. General model of tool path problem for the CNC sheet cutting machines. / A.A. Petunin // IFAC – PapersOnLine. – 2019. No. 52 (13). 2662-2667 p.

[9] Verkhoturov M.A. Mathematical support of the problem of optimizing the path of the cutting tool for flat shape cutting based on chain cutting. / M.A. Verkhoturov // Bulletin of the USATU. Management, VTiT. – 2008. No. 2 (27). 123-130 p.

[10] Tavaeva A.F. Accurate calculation of the cost of cutting blanks from sheet material on a CNC laser cutting machine in the problem of optimizing the path of the cutting tool. / A.F. Tavaeva, A.A. Petunin // Modeling, optimization and information technologies. – 2018. No. 4(23). 298-312 p.

Список литературы

- [1] Мурзакаев Р.Т. Применение метаэвристических алгоритмов для минимизации длины холостого хода режущего инструмента. / Р.Т. Мурзакаев, В.С. Шилов, А.В. Бурьлов // Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы управления. – 2015. № 14. 123-136 с.
- [2] Ченцов А.А. Задача последовательного обхода мегаполисов. / А.А. Ченцов, А.Г. Ченцов // Вестник ТГУ. – 2014. № 2(19). 454-475 с.
- [3] Ченцов А.А. Обобщенная модель курьера с дополнительными ограничениями. / А.А. Ченцов, А.Г. Ченцов // Вестник ЮУрГУ. Математическое моделирование и программирование. – 2016. № 9(1). 46-58 с.
- [4] Castelino K. Optimization for minimizing airtime during machining. / K. Castelino // Journal of Manufacturing Systems. – 2003. № 22(3). 173-180 с.
- [5] Petunin A.A. On the new algorithm for solving continuous cutting problem. / A.A. Petunin // IFAC-PapersOnLine. – 2019. № 52(13). 2320-2325 с.
- [6] Петунин А.А. Новый алгоритм построения кратчайшего пути обхода конечного множества непересекающихся контуров на плоскости. / А.А. Петунин, Е.Г. Полищук, С.С. Уколов // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2021. № 1. 149-165 с.
- [7] Wah P. Tool path optimization in layered manufacturing. / P. Wah // IE Transactions. – 2002. № 34(4). 335- 347 с.
- [8] Petunin A.A. General model of tool path problem for the CNC sheet cutting machines. / A.A. Petunin // IFAC – PapersOnLine. – 2019. № 52 (13). 2662-2667 с.
- [9] Верхотуров М.А. Математическое обеспечение задачи оптимизации пути режущего инструмента при плоском фигурном раскрое на основе цепной резки. / М.А. Верхотуров // Вестник УГАТУ. Управление, ВТиТ. – 2008. № 2 (27). 123-130 с.
- [10] Таваева А.Ф. Точное вычисление стоимости резки заготовок из листового материала на машине лазерной резки с ЧПУ в задаче оптимизации маршрута перемещения режущего инструмента. / А.Ф. Таваева, А.А. Петунин // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2018. № 4(23). 298-312 с.
- [11] Петунин А.А. О классификации техник фигурной листовой резки для машин с ЧПУ и одной задаче маршрутизации инструмента. / А.А. Петунин, В.И. Кротов // Материаловедение. Машиностроение. Энергетика: сборник научных трудов. – 2015. 466-475 с.
- [12] Петунин А.А. Оптимальная маршрутизация инструмента машин фигурной листовой резки с числовым программным управлением. / А.А. Петунин, А.Г. Ченцов, П.А. Ченцов // Математические модели и алгоритмы. – Екатеринбург. Изд-во Урал. Ун-та. 2020. 247 с.